

URG'OCHI HAYVONLARNING KO'PAYISH ORGANLARI SISTEMASI

Ximich Yevgeniy Aleksandrovich
"Darel" klinikasi xirurigi
Mahkamov Sarvar Robert o'g'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining Toshkent filiali assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629064>

Annototsiya. Urg'ochi ko'payish organlari sistemasiga tuxumdon, tuxum yo'li yoki Follipiyev naychasi, bachadon, bachadon shoxlari, bachadon bo'yni, qin, qin dahlizi, klitor, tashqi uyat lablar kiradi. Bu uxumdon, tuxum yo'li yoki Follipiyev naychasi, bachadon, bachadon shoxlari, bachadon bo'yni, qin, qin dahlizi, klitor, tashqi uyat lablarning joylashuvi funksional holati, anatomofiziologik ko'rsachgichlariga ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar. Urg'ochi, bachadon, bachadon shoxlari, bachadon bo'yni, qin, qin dahlizi, klitor, tashqi uyat lablar.

Kirish. Mamlakatda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish, bu orqali qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, korperatsiya munosabatlarini rivojlantirish, chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, mazkur sohada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash va chorvachilik sonini ko'paytirish uchun ulardan nasl olishga e'tibor qaratish lozim. Shunday ekan ko'payish va nasl olishda hayvonlarning ko'payish organlari anatomofiziologik kursorgichlarini bilib olish zarur.

Urg'ochilik ko'payish organlari sistemasiga tuxumdon, tuxum yo'li yoki Follipiyev naychasi, bachadon, bachadon shoxlari, bachadon bo'yni, qin, qin dahlizi, klitor, tashqi uyat lablar kiradi.

Tuxumdon. Tuxumdon uzunchoq, chetlari aylanasimon, buyrak yoki loviya shaklida bo'lib, o'rta markazida chuqurchasi bo'ladi. Bunday oval shaklidagi tuxumdonlar epiteliyning davomi bo'lgan bir qavatli kubsimon Hujayralardan tuzilgan biriktiruvchi zich to'qimalardan tashkil topgan.

Tuxumdonlar tashqi po'stloq va ichki qon tomirli mag'iz qismi qon tomirlarga boy-retikulyar to'qima, po'stloq qavatida esa kollegen tolalarga boy bo'lib, orasida chegaralovchi qatlami bo'lmaydi. Biyalarda bu ko'rinish farq qilib- tuxumdon biriktiruvchi epiteliy to'qimasidan tashkil topgan qorin pardasi bilan o'ralgandir. Qon tomirlarga boy mag'iz qismi tomonini tashkil qiladi.

Tuxumdon o'yiqchasida ovulyasiya yuzaga kelib unga qon tomirlar va nerv kelib follekulalar xar xil etapda hosil bo'ladi va rivojlanadi. Mushaklar tuxumdonida maxsus, intersipial o'yiqchalar ko'p bo'lib, ko'p miqdordagi follikulalardan iborat. Bunday epitelioid yacheykalardagi follekula katta bo'lmagan holatda doira shaklidagi o'zakdan iborat.

Tuxumdonning mag'iz qavatini fibroelastik to'qimalar silliq muskul bilan bog'lab turadi. Kavshovchi va yirtqich hayvonlarda kanal naychalari tekis, kubsimon epiteliydan tuzilgan. Ular embrionegez davrida mezonefroz naychalar hosilasi bo'lib, avvaliga, tuxumdon

chuqurchasida Graaf pufakchalarini, keyinchalik jinsiy balog'atga yetish davrida follekulalar turli bosqichlarda rivojlanib, jinsiy Hujayra-gametalarni hosil qiladi. Yetilgan bir yoki bir necha follekulalar konussimon o'simta shaklidagi tuxum yo'li naychasi orqali bachadon shoxiga o'tadi va u yerda birlamchi rivojlanib, sariq modda yig'ib kattalashadi. Yacheykalarda avvaliga kubsimon, keyinchalik kolonli va stratifirli hujayralarga aylanib intersiselyar bo'shliq suyuqlikka to'la boshlaydi. Gipofiz bezining ishlab chiqargan FSG garmoni follekulalarni stimullab kubsimon shaklga aylanadi va shu bilan bir qatorda ovositlar ham rivojlanib 2-tartibli follekulalar rivojlanishini taminlaydi.

Endometriumda urg'ochilik jinsiy garmoni estradiol – hosil bo'lib tuxum hujayralarni yuqori darajadagi sifatli otalanishi uchun sharoit yaratib beradi. Follekulalar qayta ishlanib, ichki qavat – theco interno uyachali-yacheykalari qon tomirlariga boy va tashqi qavat – theco externo tolali bog'lovchi to'qimalar shakllanadi. Yuqorida aytganimizdek follekulalar kabi ovositlar moddalar almashinuvi jarayonida rivojlanib yaltiroq parda (zona pelluci)ni hosil qiladi. Bir qavatli kubsimon epiteliyey ko'p qavatliga aylanadi. Rivojlanayotgan follekuladagi ovositlar atrofida radial yo'nalishida tartib bilan joylashgan nurli toj (corona radiata) Hujayralari hosil bo'lib – ovositlarning ozuqa zahirasini hosil qiladi. Nurli toj Hujayralari orasida polisaxarid va dialuron kislota mavjud bo'lib, epiteliyning to'qimasining donador qavatni hosil qiladi. Follekulaning tashqi tomonini biriktiruvchi to'qimali (theca follicule) follekula pardasi o'rab oladi. Follekula pardasi va epiteliy to'qimsi oralig'ida yupqa shishasimon varaqli plastinka - ikkilamchi follekula deb yuritilib bazan membrana hosil qiladi. (4)

Tuxumdonlar voyaga yetgan urg'ochi hayvonlarda oval shakldagi biriktiruvchi to'qimadan iborat organdir. Tuxumdonning oqish pardasi qorin pardasi epiteliyining davomi bo'lgan bir qavatli kubsimon epiteliy bilan qoplangan biriktiruvchi zich to'qimadir. Tuxumdonda po'stloq (follikulyar) va mag'iz qismlar farq qilinadi (216-rasm). Har ikkala qismning asosi biriktiruvchi to'qima bo'lib, mag'iz qismda retikulyar to'qima, po'stloq qismda kollagen tolalar uchraydi. Tuxumdon biriktiruvchi to'qimasida elastik tolalar juda kam. Po'stloq qismda ko'plab follikullar joylashadi, mag'iz qismda esa katta diametrli qon tomirlari uchraydi. Po'stloq va mag'iz qismlarning bir-biriga nisbatan joylashuvi turli hayvonlarda bir xil emas. Biyada qon tomirlariga boy ("mag'iz") qism tashqaridan joylashib, tuxumdonning ovulyatsiya yuz beradigan chuqurchasi po'stloq qismga to'g'ri keladi.

Tuxumdon po'stloq va mag'iz qismlarining biriktiruvchi to'qimasi mezenximal tabiatli, endokrin-trofik vazifali interstitsial hujayralarga ega. Bunday hujayralar mushukda ko'proq uchraydi. Interstitsial hujayralar urug'don glandulotsitlariga to'g'ri kelib, follikullarni o'rovchi teka (parda)ning ichki qismida - kapillyarlar atrofida joylashadi.

Ovogenezning ko'payish davri urg'ochi individuumning embrional taraqqiyoti davridayoq tugaganligi uchun tug'ilgan hayvon tuxumdonida ovogoniyalar bo'lmaydi. Po'stloq qismning eng tashqi qavatida joylashgan yosh jinsiy hujayralar birinchi tartibli ovotsitlardir.

Ular uzoq o'sish davri ("tinch holat")-dagi, individuumning butun umriga etarli ehtiyot jinsiy hujayralardir. Bir qavat yassi epitelial (follikulyar) hujayralar bilan o'ralgan birinchi tartibli ovotsit birlamchi follikul deyiladi. Bunday follikullar hayvon jinsiy balog'atga etguncha biroz o'sishi mumkin. Lekin ularning keyingi o'sishi gipofizning follikullarni stimulyatsiya qiluvchi gormoni (FSG) ta'sirida yuz beradi. Follikul o'sishi bilan tuxumdon po'stloq moddasining chuqurroq qismiga qarab siljiydi, follikulyar hujayralar kubsimon shaklni oladi. Shu bilan

birga ovotsit ham o'sadi. Keyin ovotsit atrofida moddalar almashinishi mahsulotlaridan yaltiroq parda (zona pellucida) hosil bo'ladi, epiteliy esa ko'p qavatliga aylanadi. Bunday o'suvchi follikulda ovotsit atrofida tartib bilan radial yo'nalishda joylashgan hujayralardan iborat nurli toj (corona radiata) hosil bo'ladi. O'sayotgan ovotsit uchun bunday hujayralar trofik ahamiyatga ega. Nurli toj hujayralari orasida polisaxarid va gialuron kislota mavjud. Epiteliyning qolgan qavatlari donador qavat (stratum granulosum) deyiladi. Follikulning ustini biriktiruvchi to'qimadan iborat parda - teka (theca folliculi) qoplab turadi. Tekka va epiteliy orasidagi yupqa bazal membrana shishasimon plastinka nomini oladi. Bunday follikul ikkilamchi follikuldir.

Follikul taraqqiy qilishi bilan, suyuqlik hosil bo'lib, hujayralar orasida bo'shliq paydo bo'la boshlaydi. Bo'shlig'i suyuqlik bilan to'la borgan follikul kattalashib oddiy ko'z bilan ko'rinadigan darajaga etadi. Bunday follikul pufakchali follikul (Graaf pufakchasi, folliculus ovaricus vesiculosus) deyiladi. Uning follikulyar hujayralardan iborat devori, devorining ichki yuzasida tuxumli bo'rtikcha (do'mboqcha) va ichi follikulyar suyuqlik bilan to'lgan bo'shlig'i bor. Bu suyuqlikda follikulin (estron, estrogen) gormoni bor. Estrogen gipofizning lyuteinizatsiya chaqiruvchi gormoni ta'sirida interstitsial hujayralar va follikulning donador qavati hujayralarida hosil bo'ladi. Estrogen jinsiy etilish davrida hosil bo'lib, sut bezining taraqqiyotini stimulyatsiya qiladi va kuyikish (estrus)ni chaqiradi. Follikulning o'sishi va hujayralarining taraqqiyotiga gipofizning follikullarni stimulyatsiya qiluvchi gormoni ta'sir ko'rsatadi. Follikulyar suyuqlikning ko'payishi va ichki bosim oshishi natijasida follikul yorilib ovotsit tuxumdondan tashqariga chiqadi, ya'ni ovulyatsiya yuz beradi. Hayvonlarda ovulyatsiya kuyikish (estrus) davriga to'g'ri keladi, chunki bu vaqtda urg'ochi hayvon jinsiy organlari qon bilan mo'l ta'minlanib, follikulyar suyuqlik hosil bo'lishi kuchayadi. Follikulning yorilishi (ovulyatsiya) murakkab neyrohumoral faktorlarga bog'liq. Ovulyatsiya bir qator faktorlar, asosan gipofizning faoliyati bilan bog'liq bo'lib, nerv sistemasi tomonidan regulatsiya qilinadi.

Nerv impulsi follikulning yorilishiga bevosita sabab bo'ladi. Jinsiy aloqa vaqtida yuz bergan ovulyatsiya (mushuk, quyon va sassiq ko'zanlarda) provakatsion ovulyatsiya deyilib, unga jinsiy qo'zg'alish yuzaga keltirgan nerv impulsi sabab bo'ladi. Jinsiy aloqa bilan bog'liq bo'lmasdan yuz beradigan ovulyatsiya spontan ovulyatsiya deyiladi.

Follikul yorilgach, undan follikulyar suyuqlik va nurli toj hujayralari bilan o'ralgan ovotsit chiqadi. Tuxum yo'lida ovotsit meyoza bo'linishga uchraydi va etiladi, spermiylar bilan uchrashib otalanadi. Tuxum hujayraning etilishi ustma-ust yuz beradigan ikki bo'linish (meyoz)dan iborat. Birinchi bo'linish natijasida I-tartibli reduksion tanacha ajralib chiqib, I-tartibli ovotsit II-tartibli ovotsitga aylanadi. Bu bo'linish ovulyatsiyagacha ham yuz berishi mumkin. Ikkinchi bo'linish natijasida II-tartibli reduksion tanacha va etilgan tuxum hujayra hosil bo'ladi.

Ovulyatsiyaga uchragan follikul o'rnida sariq tana rivojlanadi. Avval bu follikul bo'shlig'i qon bilan to'ladi, keyin donador qavat va teka ichki qavati hujayralarining ko'payishi natijasida qon quyug'i o'rnida biriktiruvchi to'qima hosil bo'ladi. Hujayralar ko'p burchak shaklini olib, ular oralig'iga qon tomirlari va biriktiruvchi to'qima o'sib kiradi.

Sariq tana ishlab chiqaruvchi progesteron (lyusteosteron) gormoni bachadon shilliq pardasini embrionni qabul qilib olishga tayyorlaydi va homiladorlik paytida o'zgartiradi, shuningdek, sut bezlarining sekretor qismlariga ta'sir ko'rsatadi. Qo'y, echki va cho'chqalarning sariq

tanasida pigment (lyutein) yo`q. Yuqorida qayd qilinganidek, lyuteinizatsiya chaqiruvchi gormon sariq tana rivojlanishini stimulyatsiya qiladi. Lyuteinizatsiya chaqiruvchi va follikullarni stimulyatsiya qiluvchi gormonlarning birgalikda ta`sir qilishi ovulyatsiyaga sabab bo`ladi. Sariq tana ma`lum vaqt faoliyat ko`rsatgach, teskari taraqqiyotga uchraydi. Chin (bo`g`ozlik davridagi), yolg`on (bo`g`ozlik yuz bermagandagi) va turib qolgan (patologik) sariq tanalar farq qilinadi.

Follikullar kavsh qaytaruvchilar tuxumdonida bir tekis tarqalib joylashgan, yirtqichlarda aniq ko`rinib turuvchi guruhlarga uyushgan. Biyalarda ovotsitlar yaqqol ko`rinmaydi, qo`y va mushuklarda esa yaxshi ko`rinadi. Follikula ichida bitta, yirtqichlarda, cho`chqa va qo`ylarda ikki-oltita ovotsit bo`ladi.

Ovogenezning ko`payish davri embriogenez paytida yuz bergani uchun hayvon tug`ilganda uning tuxumdonida ma`lum miqdorda ovotsitlar mavjud. Masalan, voyaga etgan sigirning ikkala tuxumdonida 200 mingga yaqin ovotsit bor. Lekin sakkiz yoshli sigirning tuxumdonlarida 2500 ga yaqin ovotsit qoladi. Demak, ko`pchilik ovotsitlar etilish davrigacha nobud bo`ladi. Bu hodisa follikullar atreziyasi, teskari taraqqiyotga uchrayotgan follikullar atretik follikullar deyiladi. Etilib ulgurmaydigan bunday follikullarning ahamiyati ularning jinsiy gormon ishlab chiqarishidadir, chunki faqat etiladigan follikullarning gormoni organizm uchun etarli emas.

Qon tomirlari va nervlar tuxumdonga birgalikda kiradi. Tuxumdonning arteriya va venalari spiral shaklida yuradi va ko`p tarmoqlanadi. Tuxumdon follikuli o`sisini bilan uning ichki qavatida qon tomirlarining murakkab to`ri hosil bo`ladi va sariq tananing teskari taraqqiyoti bilan bu to`r reduksiyaga uchraydi. Tuxumdon nervlarining bir qismi qon tomirlari devorida tarmoqlanadi, ko`pchilik nervlar po`stloq qismga kiradi va follikullar atrofida chatishmalar hosil qiladi. Ayrim tolalarning hatto ovotsitgacha etib borganini kuzatish mumkin. Sariq tana, atretik follikullar va interstitsial hujayralar ham innervatsiya qilinadi. Jinsiy balog`atga etgan hayvon tuxumdonida yangi tug`ilgan hayvonnikiga nisbatan nerv elementlari anchagina ko`p bo`ladi.

Qushlar tuxumdoni . Qushlarda faqat chap tuxumdon faoliyat ko`rsatib u turli kattalikdagi bo`laklardan tuzilgan (urug`donlar qushlarda ham juft bo`ladi). Tuxumdonning po`stloq va mag`iz qismlari farq qilinadi. Eng yosh ovotsitning diametri 40 mkm, ovulyatsiyadan oldin esa u tuxum sarig`ining kattaligi darajasigacha o`sadi. Ovulyatsiyadan keyin sariq tana hosil bo`lmaydi. Progesteronning qaysi gistologik strukturalar tomonidan ishlab chiqarilishi ma`lum emas. U tuxum yo`li bezlarining sekretsiyasini stimulyatsiya qiladi. Atretik follikullar qushlarda ham uchraydi. Qushlarning o`ng tuxumdoni rudiment hoida bo`lib, yosh jo`janing chap tuxumdoni olib tashlansa o`ng tuxumdon urug`don shaklida taraqqiy qilishi mumkin.

Tuxum yo`li. Shilliq parda bir qavat bir qatorli silindrik tukchali-tebranuvchi epiteliy bilan qoplangan bo`lib, xususiy qavati ayrim silliq muskul hujayralariga ega biriktiruvchi yumshoq va retikulyar to`qimalardan iborat. Shilliq parda murakkab burmalar hosil qiladi. Tuxum yo`lida bezlar yo`q, lekin tukchali epiteliotsitlar orasida shilliq ishlab chiqaruvchi hujayralar mavjud bo`lib, ularning soni va joylashuvi jinsiy sikl davrlariga qarab o`zgaradi.

Muskul parda ichki sirkulyar, tashqi, kam taraqqiy qilgan bo`ylama qavatlarga ega bo`lib, silliq muskuldir. Ikkala qavat orasida qon tomirlariga boy biriktiruvchi to`qima joylashadi.

Zardob parda tuxum yo`lini tutib turuvchi charvining davomi bo`lib, qorin bo`shlig`ining zardob pardalariga o`xshash tuzilgan.

Qushlarning tuxum yo`li. Qushlarda faqat chap tuxum yo`li rivojlangan bo`lib, u yaxshi ifodalangan voronka, voronka bo`yinchasi, uzun va kengaygan oqsil bo`lim, oraliq bo`lim hamda keskin kengaygan qism - bachadon, kloakaga ochiluvchi qindan iborat.

Shilliq pardasi uzunasiga joylashgan burmalarga ega bo`lib bir yoki ikki qavatli silindrik tukchali-tebranuvchi epiteliy bilan qoplangan. Qadahsimon hujayralar yakka-yakka joylashadi. Xususiy qavat naychasimon bezlarga ega. Voronkaning bezlari ishlab chiqargan oqsil xalazalarni hosil qiladi. Oqsil qismlarning bezlaridagi hujayralar RNKga juda boy. Bachadonning bezlari egiluvchi naychalar shaklida bo`lib, hujayralari vakuolalar, donachalar hamda mikrotukchalarga ega va tuxum po`chog`ining mineral qismini hosil qiladi. Organik qismini esa epiteliy sintezlaydi.

Muskul parda ayrim hollarda, ikki qavatga bo`linuvchi to`r shaklida joylashgan silliq miotsitlardan iborat.

Seroz parda odatdagiday tuzilgan. Tuxum yo`lining devorida limfotsitlarning to`plamlari va ko`plab Plazmotsitlar uchraydi.

Bachadon. Shilliq parda (endometriy) bir qavatli prizmatik epiteliy bilan qoplangan. Epiteliotsitlar menstruasiyadan oldin tukchalarga ega bo`ladi. Tukchali hujayralar orasida, ayniqsa bachadon bo`yinchasida shilliq hujayralar joylashadi. Epiteliy bilan biriktiruvchi to`qima o`rtasidagi bazal membrana yaxshi bilinib turadi. Epiteliy qoramolda ko`p qavatli yassi, biyalarda bir qavatli baland bo`yli, qo`ylarda bir qavatli prizmatik. U ko`pdan-ko`p bezlar hosil qiladi. Bezlarning epiteliyi shilliq pardani qoplovchi epiteliyga o`xshashdir. Yirtqichlarda bezlar kam tarmoqlanadi va egilib-bukiladi, uzunligi turlicha, biyalarda ko`proq, kavsh qaytaruvchilar hamda cho`chqalarda yanada kuchliroq egilib-bukiladi va tarmoqlanadi. Sigirlar bachadonining bezlari parallel qatorlar hoida joylashadi. Xususiy qavat hujayralarga boy biriktiruvchi to`qimadir. Bu qavatning chuqur qismida ko`plab qon tomirlari joylashadi. Kavsh qaytaruvchilarda xususiy qavat qalinlashishidan shilliq parda bo`rtib karunkullar hosil bo`ladi. Karunkullar xorionning kotiledonlari bilan tutashadigan moslamalardir. Bu joylarda qon tomirlarining zich to`rlari, muskul pardadan etib kelgan muskul tolalar mavjud.

Muskul parda (miometriy) ichki sirkulyar va tashqi bo`ylama qavatlarga ega. Ikki qavat orasida muskul tolalari qiyshiq joylashuvchi va qon tomirlariga boy qavat bor. Sirkulyar qavat bachadon bo`yinchasida sfinkter hosil qiladi. Bachadon miotsitlari ancha uzun va ko`pincha tarmoqlangan bo`ladi. Sigirda qon tomirli qavat kam taraqqiy qilgan, ayrim hollarda sirkulyar qavatning tashqi qismida joylashadi, cho`chqada esa bunday qavat umuman yo`q.

Seroz parda (perimetriy) qorin bo`shlig`i seroz pardalariga o`xshash tuzilgan.

Arteriya va venalarning asosiy to`ri muskul pardaning qon tomirli qavatida joylashgan va undan bachadon devorining turli qavatlariga tarmoqlar ajraladi. Kapillyarlarning juda zich to`ri bevosita epiteliy ostida joylashadi.

Bachadon qorin bo`shlig`i vegetativ nerv chigallarining tarmoqlari bilan innervatsiya qilinadi. Bachadon nervlari tarkibiga simpatik, parasimpatik va sezuvchi tolalar kiradi. Ular bachadonning har uchala pardasida chigallar hosil qiladi. Bu chigallardan muskul va biriktiruvchi to`qimaga etib boradigan nerv terminallari ajraladi. Nerv elementlari jinsiy balog`atga etish jarayoni va bo`g`ozlik davrida, ayniqsa, ko`payadi.

Qin. Shilliq parda uzunasiga joylashgan burmalarga ega bo`lib, ko`p qatlamli yassi epiteliy bilan qoplangan, jinsiy siklning estrus davrida epiteliy qavatlarining soni ortadi. Xususiy qavat

to`rsimon to`qima elementlariga ega biriktiruvchi yumshoq to`qima bo`lib, bu erda epiteliy osti limfa tugunchalari ham uchraydi. Elastik tolalar ko`p, bezlar uchramaydi.

Muskul parda ichki sirkulyar va tashqi bo`ylama qavatlarga ega silliq muskuldir. Qin dahlizi bilan chegaradosh zonada qiyshiq joylashgan tolalar paydo bo`lib, qavatlarning chegarasi yaxshi bilinmaydi.

Tolador parda biriktiruvchi yumshoq to`qima bo`lib yirik qon tomirlari va gangliylari bo`lgan nerv bog`lamlariga ega.

Qin nervlari bachadon nervlari hosil bo`luvchi manbalardan hosil bo`ladi. Nerv tolalari qon tomirlari va muskul hujayralarda tamom bo`ladi. Qon tomirlarida va muskul pardada sezuvchi terminallar (retseptorlar) bor. Ko`pgina kapsula bilan o`ralgan tanachalar (genetal tanachalar) shilliq pardada joylashadi, yalang`och nerv uchlari biriktiruvchi to`qima va epiteliyda joylashadi.

Qin dahlizi. Shilliq pardasi qin shilliq pardasiga o`xshash, lekin bu erda qavatlar qalin, jinsiy lablar yaqinida xususiy qavatda shakli o`zgargan Kovaklili tana - siydik chiqaruv kanali Kovaklili tanasining davomi (dahliz Kovaklili tanasi)ni ko`rish mumkin. Bu tanalar biyalar va itlarda, ayniqsa, taraqqiy qilgan. Epiteliyda katta, dorsal bezlar - naysimon-shilliq bezlar va kichik, ventral bezlar - naycha-alveolyar shilliq bezlar mavjud.

Muskul pardasi murakkab tuzilgan bo`lib, anatomik shakllangan ko`ndalang-targ`il muskullarga ega.

Tolador pardasi qinning shunday pardasiga o`xshash. Innervatsiyasi qinning innervatsiyasi kabi.

Klitor. Kovakli tana bo`lib qon tomirlari va nervlarga boy, tolador to`qimali oqish parda bilan qoplangan. Shilliq pardasi halqasimon burma hosil qiladi va qin dahlizi shilliq pardasining davomidir. Bu parda genetal tanachalarga boy.

Jinsiy lablar. Terining burmasi (buklami) bo`lib, qin dahlizi shilliq pardasiga o`tadi. Ter va yog` bezlariga boy. Jinsiy lablar asosini ko`ndalang-targ`il muskul tashkil qiladi. Jinsiy lablar, ayniqsa, sezuvchi innervatsiyaga boy.

Platsenta ("bola joyi") yuqorida qayd qilganimizdek ("Embriologiya" bo`limi) allantoxorionning bachadon shilliq pardasi bilan birikishidan hosil bo`ladigan, ona organizmini taraqqiy qilayotgan homila bilan bog`lovchi vaqtinchalik organdir. U homilaning oziqlanish, ayirish va gaz almashinish organi, shuningdek, endokrin vazifani ham bajaradi. Turli hayvonlarning platsentasi xorion yuzasida so`rg`ichlarning joylashishi va bu so`rg`ichlarning endometriy bilan aloqasining xarakteriga qarab to`rt tipga bo`linadi.

Plasenta – 3 ta asosiy ekdoderma, mezoderma va endoderma qavatlaridan iborat bo`lib, embrionning qo`shimcha membranasi bo`lib, otalangan Hujayra- zigotani rivojlanishini ta`minlaydi. Bug`ozlikning implantasiyadagi endometrium (ichki) qismidagi fiziologik ish faoliyatida amnion, sariq xalta, allantois va xarion hosil bo`ladi va ular yuqorida aytilganidek, ekto, endo va mezodermadan hosil bo`ladi. Bug`ozlik davrida plasenta approssimasiyaga bo`ysinib klassifikasiyada embrion va ona qoni hisobidagi kapilyarga asoslanib 6 qavatga ajraladi. Allantoxorionning bachadon shilliq pardasi birikishidan hosil bo`lgan ona organizmida rivojlanayotgan homila bilan bog`lovchi vaqtinchalik organdir.

U homilaning oziqlanishi, gaz almashinuvini va siydik ayirishida turli tipdagi xayvonlarning platsentasi xorion yuzasida so`rg`ichlarning joylashishi va so`rg`ichlarning endometriy bog`lanish xarakteriga ko`ra 4 tipga bo`linadi.

Diffuz plasenta- cho'chqa, bir tuyoqli, tuya, kitsimonlar va begemotlarda uchraydi. Bunday plasenta so'rg'ichlari xorionning butun yuzasida bir tekis tarqaladi va bachadon devoridagi kripta bezlariga kirib turishi sababli epiteliokorion deb aytiladi.

Kotiledonli plasenta – kavsh qaytaruvchi hayvonlarda uchraydi, xorion so'rg'ichlari ya'ni kotiledonlari endometriy kateledonlari bilan tutashadi. Qorinkulalar zonasida endometriyning epiteliy qavatini yemirilib kateledonlar silliq pardaning biriktiruvchi to'qima qavatiga botib kiradi va bunday plasenta turiga desmoxorial plasenta deyiladi.

Belbog'simon (zonal) plasenta – yirtqich hayvonlarda uchraydi, xorion so'rg'ichlari embrionni o'rab turgan pardaning o'rta qismida, belbog' shaklida joylashadi va bunday plasentaga endotelioxorioal plasenta deyiladi.

Diskoidal plasenta- primatlarga xos bo'lib, xorion so'rg'ichlari disk shaklida bo'lib, so'rg'ichlar endometriy xususiy qavatida yotuvchi qin bilan to'lgan bo'shliqda yotadi va gemoxorial plasenta deyiladi.

Ona cho'chqa. Cho'chqalar plasentasida tarqoq joylashgan bo'lib 114 kungacha saqlanadi. Xorion so'rg'ichlari murakkab tuzilishga ega bo'lib, endometriy qavat bilan yonma-yon joylashadi va qon tomirlarga boy bo'lib hisoblanadi. Homila rivojlanishi bilan membrana kattalasha boshlaydi, epiteliy to'qimasi to'siqqa uchraydi, uzunligi qisqarib ko'p kompleksli xususiyatga ega bo'lib ikki tomonlama introepitelial kapilyarlarga ega bo'ladi. Endometrial bezlar –xorion va endometrium oralig'idagi bo'shliqqa ochilib, trofoblastlar orqali so'riladi.

Kavshovchi hayvonlar.-epixorial ya'ni katiledonli plasentaga mos bo'lib, sigirlarda 279-282 kun, sovuqlarda 148-150 va echkilarda 150 kun ona organizmida saqlanadi. Xorion so'rg'ich guruxlari katiledonlar yonida joylashib endometriyning korunkulalari bilan tutashadi. Korunkulalar zonasida endometriyning epiteliy qavatini yemirilib, kateledonlar silliq pardaning biriktiruvchi to'qima qavatiga botib kiradi. Xorion so'rg'ichli kateledonlar tarqoq joylashgan bo'lib, markazida qon tomirlarga boy onalik o'qidan iborat va shu o'q orqali embrion rivojlanishi uchun ozuqa yetkazib beriladi.

Yirtqich hayvonlarga mos bo'lib, ona organizmida bunday plasenta 58-60-65 kunlarga faoliyat ko'rsatadi. Xorion so'rg'ichlari joylashgan zona plasenta markazida belbog' shaklida joylashadi. Trofoblastlar urg'ochi bezlarni qamamal qilib, o'zidan lyutein enzima ajratib onalik to'qimalarni yemira boshlaydi. Onalik to'qima qon-tomirlar yonida trofoblastlar joylashib xorionallontois xususiyatlarini buza boshlaydi. Ona qoni o'qi atrofida trofoblastlar – fagositoz, eritrositoz ya'ni himoya xususiyatini amalga oshirib embrionni xar xil tiaassurotlardan saqlaydi. Tug'ish davrida bir liniyada belbog' shaklida joylashgan xorionlarga nisbatan chetlarda joylashgan xorion va endometrium onalik to'qimalarga ta'siri kuchli bo'ladi.

Kindik embrion va plasentani bog'lovchi asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Kindik arteriya va vena qon tomirlari yaxshi rivojlangan bo'lib- arterial qon tomiri – homilani oziqlantirish , vena qon tomiri esa – homilada hosil bo'lgan keraksiz elementlarni yig'ib ona organizmiga yetkazadi va u yerda filtrlanib kislorodga va boshqa kerakli elementlarni ona organizmidan olib kindik arteriyasi orqali yana embrionga yetkazadi. Bundan tashqari kindik yuzasida yirik xaltachalar mavjud bo'lib, ozuqa sifatida allantois kanallari orqali homilaga ozuqa yetkazadi.

Diffuz plasenta cho'chqa va bir tuyoqlilarda, shuningdek, tuya, kitsimonlar va begemotlarda uchraydi. Bunday plasentada so'rg'ichlar xorionning butun yuzasida bir tekis tarqalib joylashadi va bachadon devoridagi bezlar (kriptalar)ga kirib turadi. Har ikkala tomondan ham epiteliy to'qima emirilmaydi va shuning uchun platsentar aloqa epiteliokorion hisoblanadi.

Bola tugʻilganda xorionning soʻrgʻichlari bachadon kriptalaridan ajralib chiqaturib toʻqimalar emirilishiga sabab boʻlmaydi va jinsiy yoʻllardan qon oqishi kuzatilmaydi.

Kotiledonli platsenta kavsh qaytaruvchilarda uchraydi. Xorionning soʻrgʻichlari guruhlar (kotiledonlar) holida joylashadi va endometriyning karunkullari bilan tutashadi. Karunkullar zonasida endometriyning epiteliy qavati emirilib ketadi va kotiledon shilliq pardaning biriktiruvchi toʻqima qavatiga botib kiradi. Bunday platsentani desmoxorial platsenta deb ataladi.

Belbogʻsimon (zonal) platsenta yirtqichlarda uchraydi. Xorionning soʻrgʻichlari joylashgan keng zona (qism) embrion pufagini belbogʻdek oʻrab turadi. Homilaning bachadon devori bilan aloqasi yanada mukammal: soʻrgʻichlar endometriy biriktiruvchi toʻqimasidagi qon tomirlarining endoteliy bilan kontaktda boʻladi. Shunga koʻra, bunday platsenta endoteliyoxorial platsenta ham deyiladi.

Diskoidal platsenta primatlarga xos boʻlib, xorionning soʻrgʻichlarga ega qismi disk shaklidir. Soʻrgʻichlar endometriy xususiy qavatida yotuvchi qon bilan toʻlgan boʻshliqlar - lakunlar ichiga kirib turadi va gemoxorial platsenta deyiladi.

Platsentadagi ona va homila (bola) qonlari oʻrtasidagi toʻqimalar gematoplatsentar barʼer (toʻsiq)ni hosil qiladi va homilani turli taʼsirotlar, jumladan, antigenlardan himoya qiladi. Lekin bu toʻsiqdan alkogol, nikotin, narkotiklar, koʻpgina dorivor moddalar, shuningdek, ona qonidagi gormonlar oson oʻtadi. Platsentar aloqa epiteliyoxorialdan gemoxorial aloqaga qarab oʻzgarganda platsentaning mukammallashuvi bilan gematoplatsentar barʼerni hosil qiluvchi toʻqimalarning qavatlari ham kamayib boradi. Primatlarda xorionning yuzasida elektronlarni yomon oʻtkazuvchi, hujayraviy tuzilishga ega boʻlmagan, amorf qavat (qalinligi 0,1-2,0 mkm) - fibrinoid mavjud. Bu qavat ona va homila oʻrtasidagi immunologik munosabatlarni oʻzaro mutanosib holga keltirishda katta ahamiyatga ega, deb hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki urgʻochilik koʻpayish organlarining har birining oʻz xususiyatlaridan kelib chiqib yondashilmasa qishloq xoʻjalik hayvonlarimizdan toza va sogʻlom nasl olishda muommolar yuzaga keladi. Bu esa qishloq xoʻjaligidagi chorva mahsulotlarini taqchilligini yuzaga keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham har bir hayvondan nasl olishimizda ularning turiga qarab individula yondashuv talab etiladi.

References:

1. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laborator mashgʻulotlar. SH.B.Ata-Kurbanov, B.M.Eshburiev Samarqand 2009 -yil.
2. Veterinariya akusherligi, gebekologiyasi va sunʼiy qochirish. A.R.Jabbarov, S.S.Sotiboldiyev. Oʻquv qoʻllanma Toshkent 2004-yil
3. Hayvonlar anatomiyasi fanidan amaliy-laboratoriya mashgʻulotlar. .B.Dilmurodov, Gʻ.X.Eshmatov. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent 2018-yil
4. Oʻzbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish boʻyicha 2022-2026 yillarga moʻljallangan dasturni tasdiqlash toʻgʻrisidagi qarori.
5. Internet saytlari.